

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

DINIY DISKURSNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ДИСКУРСА

SPECIFIC FEATURES OF RELIGIOUS DISCOURSE

Azimov Akbarjon Niyozidin o‘g‘li
Andijon davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi
akbarshohazimov2@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada diniy diskursning shakllanishi, uning nazariy-metodologik asoslari, janr tizimi, grammatik va stilistik xususiyatlari hamda o‘zbek madaniyatidagi tarixiy taraqqiyoti chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotda diskursiy yondashuv asosida diniy matnlarning lingvistik va ekstralingvistik qatlamlari, ularning ma’naviy va ijtimoiy vazifalari o‘rganilgan. Shuningdek, diniy nutqning janr xususiyatlari — xutba, va’z, duo, fatvo kabi shakllarning kommunikativ imkoniyatlari va sakral belgilarini aniqlashga e’tibor qaratilgan. Maqola diniy diskursni semiotik, sotsiopragmatik va kognitiv jihatdan o‘rganish imkoniyatlarini yoritadi hamda zamonaviy kommunikatsiya vositalarida uning rivojlanish jarayonlarini tahlil qiladi.

Kalit so‘zlar: diniy diskurs, janr tizimi, xutba, va’z, duo, fatvo, sakral til, semiotika, sotsiopragmatika, kognitiv lingvistika, intertekstualizm, performativlik.

Аннотация: в данной статье подробно анализируются формирование религиозного дискурса, его теоретико-методологические основы, жанровая система, грамматические и стилистические особенности, а также историческая динамика в узбекской культуре. В исследовании на основе дискурсивного подхода рассматриваются лингвистические и экстралингвистические уровни религиозных текстов, их духовные и социальные функции. Особое внимание уделено жанровым характеристикам религиозной речи — таким формам, как хутба, ваъз, дуа, фатва, а также их коммуникативным возможностям и сакральным признакам.

Ключевые слова: религиозный дискурс, жанровая система, хутба, ваъз, дуа, фатва, сакральный язык, семиотика, социопрагматика, когнитивная лингвистика, интертекстуализм, перформативность.

Abstract: this article provides an in-depth analysis of the formation of religious discourse, its theoretical and methodological foundations, genre system, grammatical and stylistic features, as well as its historical evolution within Uzbek culture. Based on a discourse-oriented approach, the study examines the linguistic and extralinguistic levels of religious texts and their spiritual and social functions. Special attention is given to the genre-specific characteristics of religious speech — such forms as khutbah, wa‘z, du‘a, and fatwa — along with their communicative potential and sacred features.

Keywords: religious discourse, genre system, khutbah, wa‘z, du‘a, fatwa, sacred language, semiotics, sociopragmatics, cognitive linguistics, intertextuality, performativity.

Diniy diskurs (religioz diskurs) — ijtimoiy-ma’naviy hayotning eng qadimiy va chuqur qatlamlarini ifodalovchi nutqiy hodisadir. Uning shakllanishi insoniyatning muqaddas qadriyatlari va diniy ta’limotlarini uzatish, jamiyatda axloqiy me’yorlarni mustahkamlash, ma’naviy birlikni ta’minlash ehtiyojidan kelib chiqqan. Diskursiy yondashuv diniy matnlarni faqat til birliklari va jumlar majmuasi sifatida emas, balki ijtimoiy-madaniy jarayonlarning, e’tiqod tizimining va ijtimoiy institutlarning o‘zaro aloqasida shakllangan murakkab kommunikativ maydon sifatida ko‘rib chiqadi. Diniy diskursning ilmiy tadqiqi semiotika, pragmatika, sotsiologiya, falsafa, antropologiya, madaniyatshunoslik va dinshunoslik kabi fanlarning kesishgan nuqtasida olib boriladi. Uning tahlili diniy ta’limotlarning mazmuni, shakli, janr tizimi, grammatik va stilistik xususiyatlari, shuningdek, tarixiy taraqqiyotidagi o‘zgarishlarni chuqur anglashga xizmat qiladi. Shu bois diniy diskursni o‘rganish nafaqat tilshunoslik, balki ijtimoiy va madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan ham dolzarbdir. Mazkur maqolada diniy

diskursning nazariy asoslari, janr tizimi, grammatik va stilistik ko‘rinishlari, ijtimoiy va ritual o‘lchovlari, shuningdek, uning o‘zbek madaniyatidagi tarixiy taraqqiyoti tahlil qilinadi. Bu yondashuv diniy nutqning o‘ziga xos belgilarini aniqroq ko‘rsatish va uni ilmiy jihatdan kengroq yoritishga imkon beradi.

Nazariy-metodologik asoslar. Diskurs tushunchasi XX asr lingvistikasida, ayniqsa, M. Fuko, T. van Deyk, E. Benvenist kabi olimlarning asarlarida ijtimoiy-ma’naviy jarayonlar bilan bevosita bog‘liq holda tushuntirilgan. Diniy diskurs esa boshqa diskurslardan farqli ravishda **sakrallik** (muqaddaslik), **ritual cheklolvar** va **normativlik** kabi o‘ziga xos belgilarga ega. Unda nutqiy faoliyat faqat informatsiya yetkazishga emas, balki marosimni amalga oshirishga ham qaratilgan. Shu sababli diniy diskurs performativ xarakter kasb etadi, ya’ni so‘z bilan amal birgalikda yuz beradi. Diniy diskursni tahlil qilishda bir nechta yondashuvlar mavjud:

- **Pragmatik yondashuv** diniy nutqda ishlatiladigan illokutiv va perlokutiv kuchlarni aniqlaydi. Masalan, xutba nasihat va ogohlantirish funksiyasiga ega bo‘lsa, duo — iltimos va iltijo akti sifatida namoyon bo‘ladi.
- **Kognitiv-semiotik yondashuv** esa diniy nutqda mavjud metafora va timsollarni, ularning e’tiqodiy dunyoqarashdagi o‘rnini tahlil qiladi. “Nur”, “yo‘l”, “haq” kabi konseptlar diniy ongda axloqiy va ruhiy qadriyatlarni kodlaydi.
- **Korpus lingvistika yondashuvi** esa diniy matnlardagi takrorlanuvchi birliklarni, iqtiboslarni, formulalar va terminlarning qo‘llanish chastotasini ilmiy asosda aniqlashga imkon beradi.

Diniy diskursning eng muhim jihatlaridan biri uning **ko‘p janrlilik** xususiyatidir. Har bir janr o‘zining maqsadi, auditoriyasi va til xususiyatlari bilan ajralib turadi:

- **Xutba** – marosimiy nutq bo‘lib, diniy-axloqiy mavzuda jamoaga murojaat qilinadi. Unda Qur’on oyatlari va hadislar asosiy dalil sifatida keltiriladi.

- **Va’z** – asosan axloqiy pand-nasihat shaklida bo‘lib, keng auditoriyaga qaratiladi va ko‘pincha rivoyatlar bilan boyitiladi.
- **Duo va munojot** – iltijo va ibodat shaklida, kuchli formulalilik va ritmik takror bilan ajralib turadi.
- **Fatvo** – diniy-huquqiy qaror va maslahat bo‘lib, unda ilmiy va fiqhiy asoslar batafsil bayon etiladi.

Diniy diskurs grammatik qurilishida bir nechta xususiyatlar ajralib turadi:

- **Shaxs shakllari:** 1-shaxs ko‘plik (“biz”) ko‘p qo‘llanadi va jamoaviy identitetni ifodalaydi. 2-shaxs murojaat shakli nasihat va ogohlantirish maqsadida ishlatiladi.
- **Modalitet:** “Kerak”, “vojib”, “harom” kabi deontik modal birliklar diniy nutqning normativ xarakterini ta’minlaydi.
- **Zamon shakllari:** diniy matnlarda hozirgi zamon umumiy haqiqatlarni, o‘tgan zamon payg‘ambarlar qissalarini, kelasi zamon esa ilohiy va’dalarni ifodalash uchun ishlatiladi.
- **Sintaktik qurilish:** qisqa jumlar, parallel konstruksiyalar va ritmik-sintaktik tizim diniy matnlarning esda qolishini osonlashtiradi.

Diniy diskursning asosiy belgilaridan biri uning **performativlik** xususiyatidir.

Masalan, nikoh, qasam yoki duo matnlari faqat ma’lumot yetkazish emas, balki amalni ro‘yobga chiqarish vazifasini bajaradi. Marosimiy cheklov va ruxsatlar (masjid makoni, kiyinish, talaffuz ohangi) ham diniy diskursning kommunikativ me’yorlarini belgilaydi. Diniy nutq muallifining avtoriteti ham muhim omil bo‘lib, iqtiboslar, isnod tizimi va ulamo merosi asosida shakllanadi. Shu jihatdan diniy diskurs axborot uzatish bilan birga hokimiyat va legitimatsiya vositasi sifatida ham namoyon bo‘ladi.

O‘zbek madaniyatidagi tarixiy dinamikasi. O‘zbek tilidagi diniy diskursning ildizlari qadimiy tafsir, fiqh va tasavvufiy adabiyotlarda yotadi. Alisher Navoiy, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband kabi mutafakkirlarning asarlari diniy diskursning badiiy va ma’naviy qirralarini boyitgan.

XX asrda siyosiy omillar diniy nutqning ochiq shakllanishiga ta’sir ko‘rsatgan

bo‘lsa, mustaqillik yillarida diniy-ma’rifiy faoliyatning kengayishi, masjidlar va nashriyotlarning ko‘payishi diskursni yanada rivojlantirdi.

Bugungi kunda raqamli kommunikatsiya vositalari orqali diniy diskurs yangi shakllarda namoyon bo‘lmoqda. Onlayn xutbalar, fatvo portallari, qisqa ma’rifiy videolar va maqolalar diniy diskursning auditoriyasini kengaytirmoqda. Diniy diskursning ilmiy tadqiqi dastlab hermenevtika va ekzegetika an’analari orqali shakllandi.

Diniy diskurs ko‘p qatlamli, normativ va intertekstual nutqiy hodisa bo‘lib, u ilohiy ta’limotlarni ifodalash, e’tiqodiy birlikni shakllantirish va axloqiy me’yorlarni jamiyatda mustahkamlash vazifasini bajaradi. Grammatik va stilistik jihatdan uning asosiy belgisi — deontik modalitet, shaxs shakllarining maqsadli qo‘llanilishi, iqtiboslarning ko‘pligi va ritmik-sintaktik qurilishdir. O‘zbek madaniyatidagi diniy diskurs tarixiy jihatdan boy merosga ega bo‘lib, bugungi kunda zamonaviy kommunikatsiya vositalari orqali yangi shakl va janrlarda rivojlanmoqda. Ushbu sohaga oid chuqur ilmiy izlanishlar diniy nutqning ijtimoiy-madaniy rolini, uning identitet shakllantirishdagi o‘rnini yanada aniqroq yoritishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
2. Nurmanova, D. A. (2021). Neutralization of consonant opposition in anlaut of the uzbek language.
3. O‘G‘Li, A. A. N. (2022). Ruhiiy zo‘riqish va uning talaffuz jarayoniga ta’siri. *Ta’lim fidoyilari*, 1, 69-72.
4. Nabieva, D., & Nurmanova, D. (2022). Manifestation Of The Generality-Specificity Dialectic In The Vowel System Of The Uzbek Language. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8).

5. Azimov, A. (2022). TEZ AYTISHLAR FONETIK TRENAJYOR SIFATIDA. *Science and innovation*, 1(B7), 968-970.
6. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.
7. Nurmanova, D. A. MO‘TADILLASHUVCHI A‘ZOLAR O‘RTASIDAGI UMUMIYLIK VA XUSUSIYLIK ЧАСТНОЕ И ОБЩЕЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ-МОДЕРАТОРАМИ GENERAL AND SPECIAL BETWEEN MEMBERS-MODERATORS. *QO ‘QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI*, 72.